

INCENTIVOS FISCAIS E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: RUMO A UMA ECOECONOMIA PARA O SÉCULO XXI

 DOI: 10.5281/zenodo.11167200

Fernanda Lopes

Graduada em Química Pura e Aplicada, Pós-graduada em Ensino de Física, atua na área de Divulgação Científica e Assessoria de Projetos e Comunicação da OBA - Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Atua também como Diretora Comercial no American Space CCBEU Sorocaba, credenciado pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos, com formação em Relações Públicas e Gestão estratégica de Negócios.

RESUMO

A partir do tema da sustentabilidade e da economia para os tempos de crise ecológica, este estudo procura compreender como as políticas ambientais ajudam na criação de modelos econômicos mais sustentáveis. Para tanto, vale-se de um estudo de Revisão Bibliográfica para responder à seguinte questão: os incentivos fiscais governamentais podem ajudar no desenvolvimento de uma economia mais sustentável e na ampliação da lucratividade das empresas? Procurando responder a essa questão, o primeiro capítulo descreve o conceito de Ecoeconomia e a necessidade de se criarem novos modelos de desenvolvimento sustentável; o segundo capítulo aborda as questões econômicas da sustentabilidade, procurando por dados acerca do seu potencial de lucratividade para as empresas; e, ao final, o terceiro e último explica o que são incentivos fiscais, citando alguns dos incentivos fiscais de nível federal que contribuem para o crescimento desse pensamento sustentável no país.

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável. Ecoeconomia. Incentivos Fiscais.

ABSTRACT

Based on the theme of sustainability and the economy for times of ecological crisis, this study seeks to understand how environmental policies help to create more sustainable economic models. To this end, a Bibliographic Review study is used to answer the following question: can government tax incentives help in the development of a more sustainable economy and in increasing companies' profitability? Seeking to answer this question, the first chapter describes the concept of Ecoeconomy and the need to create new models of sustainable development; the second chapter addresses the economic issues of sustainability, looking for data about its profitability potential for companies; and, at the end, the third and last explains what tax incentives are, citing some of the federal tax incentives that contribute to the growth of this sustainable thinking in the country.

Keywords: Sustainable development. Ecoeconomy. Tax breaks.

INTRODUÇÃO

Segundo Andrade (2003), as relações entre o campo econômico e as questões ambientais podem ser vistas a partir de dois prismas: o da escola clássica de economia e o da neoclássica. De acordo com a escola clássica, é o Estado quem deve garantir o bom funcionamento do mercado produtivo e econômico, através de ferramentas como os incentivos fiscais, as tributações ou as punições legais. A partir disso, seria responsabilidade do Estado gerir as consequências socioambientais resultantes das ações organizacionais. Os teóricos da escola neoclássica, por outro lado, acreditam que essas questões devam ser resolvidas através de negociações bilaterais entre a empresa e a sociedade, sem grande interferência estatal.

Com o crescimento das preocupações ambientais nas últimas décadas, é cada vez maior o número de estudos acerca da relação entre economia e meio ambiente. Isso porque o processo produtivo, a partir da Revolução Industrial, expandiu-se de tal modo que colocou em cheque o antigo pensamento vigente de que os recursos naturais eram infinitos. Esses estudos mostram o impacto crescente da produção e do consumo, motores da economia capitalista globalizada, no meio ambiente. Daí o surgimento de conceitos como o de Ecoeconomia, que propõem a união de princípios da ecologia com políticas públicas e econômicas, para criação de modelos mais sustentáveis (BROWN, 2003).

Sobre isso, Andrade (2003) diz que ainda que alguns economistas continuem se negando a pensar a respeito da importância da sustentabilidade, a comunidade científica e a sociedade civil já reconhecem a necessidade de que mudanças pessoais e coletivas sejam realizadas no sentido de tornar o sistema econômico, produtivo e consumidor mais sustentáveis, descobrindo novas formas de diminuir o impacto do ser humano no meio ambiente, sem com isso deixar de se desenvolver, de produzir riquezas, bens e produtos de consumo, dos quais somos cada vez mais dependentes.

O modelo desenvolvimentista tradicional não degrada apenas a natureza, mas afeta a sociedade como um todo, criando desigualdades e gerando desequilíbrios sociais de toda ordem. Por isso, ao se observar a sociedade contemporânea, percebe-se que ainda que ela manifeste volumes de riqueza e fartura nunca antes vistos, ao mesmo tempo cria em contrapartida desigualdades, miséria, degradação ambiental e poluição em um ritmo também nunca antes observado. (ARAÚJO et al., 2006).

Ainda que algumas escolas econômicas discordem da interferência estatal nos mercados produtivos, outros afirmam que para a concretização desses novos cenários econômica e ambientalmente mais sustentáveis, são necessários instrumentos e políticas públicas, como por exemplo, diferentes incentivos fiscais. Inclusive, Nascimento, Nascimento e Bellen (2013), afirmam que o Brasil não só precisa fazer essa discussão acerca dos seus instrumentos de política ambiental, como já está algumas décadas atrasado nesse assunto.

Incentivos Fiscais, segundo Kannebley Jr. e Porto (2012), são reduções ou abatimentos de alguns impostos devidos ao Estado, concedidos de acordo com uma série de objetivos econômicos, sociais ou mesmo ambientais. Esses incentivos podem ser aplicados a partir do abatimento de uma série de impostos, tais como: Imposto de Renda (IR), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Impostos sobre Operações Financeiras (IOF), dentre outros.

Isso porque o Estado tem, segundo o artigo 170, VI, da Constituição Federativa do Brasil, o dever de defender o meio ambiente: “inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação” (EMENDA CONSTITUCIONAL n.42, de 19.12.2003, apud PEREIRA, 2017, p.1). Esse tratamento diferenciado dá-se por meio de incentivos fiscais ou de tributação sobre aquelas empresas e atividades que mais impactam o meio ambiente, de acordo com as políticas ambientais do país.

Essas políticas ambientais são formadas por um conjunto de objetivos, metas e instrumentos que visam diminuir os impactos negativos da ação do homem sobre o meio ambiente. Com um fundamento econômico, as políticas ambientais baseiam-se não somente nos custos ambientais, mas também nos custos sociais causados pelas organizações. Essas políticas ajudam a direcionar os processos de tomada de decisão das empresas, de modo a valorizar, ou mesmo exigir, a execução de boas práticas. A partir dessas políticas e de instrumentos como os incentivos fiscais, o Estado estimula a diminuição ou eliminação das agressões ambientais e sociais, favorecendo os que as cumprem, e, muitas vezes, punindo os que não as respeitem (NASCIMENTO, NASCIMENTO e BELLEN, 2013).

Diante dessas questões, e procurando compreender como as políticas ambientais ajudam na criação de modelos econômicos mais sustentáveis, esse estudo, fruto de uma Pesquisa de Revisão de Literatura, procura responder à seguinte

questão: os incentivos fiscais governamentais podem ajudar no desenvolvimento de uma economia mais sustentável e na ampliação da lucratividade das empresas?

Para tanto, o primeiro capítulo descreve o conceito de Ecoeconomia, bem como a necessidade de se criarem novos modelos de desenvolvimento sustentável. Já o segundo capítulo procura compreender as questões econômicas da sustentabilidade, procurando por dados acerca do potencial de lucratividade da aplicação de políticas sustentáveis nas empresas do século XXI. Por fim, no terceiro capítulo, procura-se compreender o que são incentivos fiscais e quais os principais incentivos fiscais de nível federal, na área ambiental, que contribuem para o crescimento desse pensamento sustentável no país.

1 O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A ECONOMIA

Segundo Caparelli (2010), para um desenvolvimento sustentável é preciso que não somente as variáveis econômicas sejam levadas em consideração, mas também as variáveis ambientais e sociais. Esse modelo de desenvolvimento, baseado nessas três áreas, ficou conhecido a partir do conceito de Triple Bottom Line (TBL), de Elkington, apresentado no ano de 2001. Para Elkington, um verdadeiro desenvolvimento sustentável só pode ser alcançado pela conjunção indissociável desses três fatores.

Definir a sustentabilidade não é tarefa fácil. Ainda de acordo com Caparelli (2010), alguns estudos internacionais revelaram mais de cinquenta diferentes definições para ao termo. Contudo, de modo geral, o conceito de sustentabilidade engloba as três diferentes áreas do TBL, conhecido como o tripé da sustentabilidade, a partir dos estudos de, no mínimo, três grandes disciplinas: economia, ecologia e sociologia.

Na tentativa de definir melhor o termo, Caparelli (2010) coloca uma questão importante: Quando se usa o termo sustentabilidade, o que exatamente se deseja sustentar? Pelo conceito do TBL, de Elkington, a resposta seria que a sustentabilidade é o esforço de se manter, ou sustentar, o meio ambiente, sem com isso deixar de crescer economicamente e gerar ganhos sociais. Essa definição leva em consideração o todo da questão do crescimento econômico das sociedades capitalistas contemporâneas. De nada adianta crescer economicamente se com isso

degrada-se o meio ambiente, com recursos sabidamente escassos, e, principalmente, se do ponto de vista social essa riqueza não é partilhada.

Historicamente, de acordo com Araújo *et al.* (2006), as primeiras discussões acerca do desenvolvimento sustentável, ou desenvolvimento ecológico, foram trazidas pelo Clube de Roma, uma organização criada no ano de 1968, por iniciativa do empresário italiano Aurelio Peccei. Objetivando pensar a complexidade dos diversos problemas que desafiam a humanidade, essa organização procurava pensar o desenvolvimento econômico sem afastar discussão sobre a pobreza crescente em meio à riqueza das nações, a degradação do meio ambiente, a degradação das instituições, o crescimento urbano desenfreado e mal planejado, o desemprego, a inflação e outras demandas econômicas, ambientais e sociais.

As propostas do Clube de Roma visavam entender o mundo de um novo modo. Através de debates com cientistas, economistas, humanistas, pedagogos, industriais, empresários e diversos agentes da sociedade civil, empreendeu-se uma mudança de paradigma onde a antiga visão segmentada foi substituída por uma visão sistêmica, entendendo a relação estreita entre as diferentes variáveis de crescimento econômico (ARAÚJO *et al.*, 2006).

Como resultado dessas discussões, em 1972 foi publicado um documento intitulado “*The limits to growth*”, ou “Os limites do crescimento”, que defendeu a necessidade de se lutar para a conquista de um equilíbrio global a partir de limites para a exploração do meio ambiente e para o crescimento populacional. Apresentando cenários catastróficos caso essas mudanças não fossem empreendidas, esse relatório causou grande impacto na comunidade científica e na população, trazendo a baila um assunto até então pouco discutido pela sociedade (ARAÚJO *et al.*, 2006).

O conceito de desenvolvimento sustentável, segundo Ferreira (2003), surge mesmo na década seguinte ao início dos debates no Clube de Roma, quando em 1987 a Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento produz, com o patrocínio da Organização das Nações Unidas (ONU), um relatório intitulado “*Our common future*”, ou “Nosso futuro comum”, também conhecido como “Relatório de Brundtland”. Nele, estão presentes discussões acerca dos esforços necessários para que a sociedade consiga melhorar seus índices de segurança, desenvolvimento e manutenção do meio ambiente, propondo para isso tanto mudanças institucionais quanto legais.

Constituíam objetivos desse relatório:

[...] propor estratégias ambientais de longo prazo para obter um desenvolvimento sustentável por volta do ano 2000 e daí em diante; recomendar maneiras para que a preocupação com o meio ambiente se traduza em maior cooperação entre os países [...] e leve à consecução de objetivos comuns e interligados que considerem as inter-relações de pessoas, recursos, meio ambiente e desenvolvimento; considerar meios e maneiras pelos quais a comunidade internacional possa lidar mais eficientemente com as preocupações de cunho ambiental; ajudar a definir noções comuns relativas a questões ambientais de longo prazo e os esforços necessários para tratar com êxito os problemas da proteção e da melhoria do meio ambiente (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991, p.11).

Esses primeiros documentos e metas marcam o início do pensamento sustentável que veio se tornando cada vez mais forte, e que atualmente é uma das maiores questões da humanidade. A partir de então uma série de outros eventos mundiais, conferências, comissões e protocolos fossem realizados nesse intuito. Conforme ilustra a Figura 1.

Figura 1 – Linha do tempo do pensamento sustentável

1968 Clube de Roma	1972 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, a primeira do gênero.	1983 Criação da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
1987 Relatório Brundtland, na ONU, difundindo a expressão desenvolvimento sustentável.	1992 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, Rio-92.	2002 Rio+10 Protocolo de Kyoto

Fonte: Araújo et al. (2006)

Observando esses documentos históricos iniciais do movimento sustentável, percebe-se que a maior parte de suas metas não se cumpriu nos prazos previstos, e que, ainda hoje, no final da segunda década do século XXI, a maior parte dessas questões permanece em aberto e com a mesma necessidade de discussão, de estudo e de elaboração de medidas concretas para a sua realização efetiva.

1.1 ECOECONOMIA

Como estipula o conceito do Triple Bottom Line (TBL), para o desenvolvimento sustentável da sociedade e das organizações é preciso realizar uma fusão dos

conceitos e necessidades das áreas da economia, da ecologia e da sociologia. Por isso, no campo das ciências econômicas surgem novos conceitos como o de Ecoeconomia.

Andrade (2003), explicando a Ecoeconomia, começa com um questionamento importante: “o meio ambiente é parte da economia ou a economia é parte do meio ambiente?” (ANDRADE, 2003, p.2). É essa questão que separa, normalmente, economistas e ecólogos, uma vez que os ecólogos costumam considerar a economia como sendo apenas um subproduto do meio ambiente, enquanto os economistas tradicionais consideram que o meio ambiente é apenas um meio de recursos naturais e que em último caso a economia e o processo produtivo podem criar e alterar as capacidades materiais do mundo e da natureza.

Essa visão tradicional dos economistas de que o meio ambiente seria uma fonte inesgotável de recursos naturais, levou o mundo moderno a um desenvolvimento acentuado, com a escala produtiva mundial alcançando níveis de excelência e produtividade nunca antes visto (ANDRADE, 2003).

Esses economistas, que acreditam que o meio ambiente é que é uma parte da economia, utilizam o PIB para justificar suas crenças no crescimento e na elevação dos padrões de vida, ocorrida nos últimos séculos. De fato, nunca se observou uma produção e acúmulo de riquezas como atualmente, no entanto, se bem observado, esse crescimento não significa uma melhor distribuição de renda, ou seja, não significa que essa riqueza crie benesses sociais, e nem que o meio ambiente comporte esse nível de crescimento para sempre (ANDRADE, 2003).

Brown (2003), falando do grande crescimento econômico, e dos PIB dos países nas últimas décadas, explica que desde os anos 50 do século passado a economia global cresceu sete vezes, aumentando a produção de bens e serviços de US\$ 6 trilhões para US\$ 43 trilhões no ano de 2000. Contudo, onde economistas veem apenas crescimento, prosperidade, riqueza e desenvolvimento material e econômico, os ecólogos veem o crescimento insustentável do uso dos recursos naturais, veem a degradação do meio ambiente, a queima de combustíveis fósseis, a elevação da temperatura mundial, o degelo das calotas polares e a elevação do nível dos oceanos.

Essa visão mais ecológica tem ganhado cada vez mais força, sendo apoiada por infindáveis estudos, o que faz com que atualmente, mesmo grande parte dos economistas comecem a perceber a necessidade de se repensar esses antigos

paradigmas exploratórios e baseados na crença de um consumo infinito, como se o planeta o suportasse indefinidamente (BROWN, 2003).

Daí a necessidade de se pensar em modelos de Ecoeconomia. Quando a economia tradicional olha apenas para os indicadores econômicos, para o PIB e o grande crescimento material e tecnológicos das últimas décadas, não compreende a escassez dos recursos naturais e nem que isso, em longo prazo, significará também uma queda da própria economia, altamente dependente desses recursos (ANDRADE, 2003).

Essa queda da própria economia e do PIB dos países em relação à escassez de recursos naturais pode ser observada na Figura 2.

Figura 2 – Crescimento do PIB e uso dos Recursos Naturais

Fonte: Brown (2003)

Sem o respeito ao meio ambiente e sem a compreensão de que uma economia baseada na exploração voraz de recursos finitos está fadada ao fracasso, a economia mundial e a longevidade das empresas corre perigo. Daí a importância de se pensar a economia em termos de Ecoeconomia, procurando desenvolver modos de crescimento sustentável, passando a utilizar a sustentabilidade como uma ferramenta de lucratividade e de diferenciação no competitivo mercado da atualidade.

Para isso as sociedades e os governos têm desenvolvido inúmeros meios de favorecer a sustentabilidade e de incentivar as empresas a empreenderem de modo sustentável, visando o crescimento não só de seus lucros, mas da sociedade em que está inserida e do meio ambiente de que se vale. Esses estímulos se dão por vias de incentivos fiscais, quando essas empresas respeitam o tripé da sustentabilidade, ou por via negativa, a partir das tributações daqueles produtos, empresas ou serviços que gerem ônus sociais ou ambientais.

2 SUSTENTABILIDADE COMO FERRAMENTA DE LUCRATIVIDADE

Rufino *et al.* (2014), falando especificamente da sustentabilidade e da performance dos indicadores de rentabilidade e lucratividade das empresas, diz que as organizações estão imersas em um ambiente competitivo como nunca antes visto, e em um tempo onde a sociedade passa a refletir sobre o quanto elas, o capitalismo e o consumismo, afetam o meio ambiente e a sociedade. Por isso, diante desse novo modo de pensar, e dessas novas preocupações, quando uma empresa aplica boas práticas de sustentabilidade, elas ganham em respeito e em consequente preferência dos consumidores, o que reflete nos seus índices de lucratividade.

Nesse novo cenário há uma tendência a grandes esforços mundiais em se criarem ferramentas que valorizem e estimulem esses esforços de sustentabilidade por parte das empresas. Nesse contexto, há índices internacionais tais como: o Dow Jones Sustainability Index – DJSI (lançado em 1999); e o FTSEGood criado da parceria entre a Bolsa de Londres e o Financial Times. No Brasil, a BM&FBovespa criou o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), em 2005, objetivando estimular as boas práticas de sustentabilidade nas organizações, a partir do conceito de Triple Bottom Line (RUFINO *et al.*, 2014).

A pesquisa de Rufino *et al.* (2014) procura compreender especificamente se: “existe relação entre sustentabilidade socioambiental e melhor performance econômico-financeira das empresas enquadradas no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE)” (RUFINO *et al.*, 2014, p.15). Nela, os autores realizaram uma pesquisa investigativa e comparativa dos índices ISE de alguns bancos, e constataram uma “maior estabilidade dos índices nos bancos sustentáveis, principalmente, no índice de Retorno Sobre Investimento Total” (RUFINO *et al.*, 2014, p.15).

Esse melhor retorno financeiro de empresas sustentáveis ocorre, segundo os autores da pesquisa, Rufino *et al.* (2014), por diversos motivos. Entre eles, porque geralmente empresas mais adaptadas às novas demandas socioambientais estão mais aptas a lidarem com imprevistos do mercado, em médio e longo prazo, o que, necessariamente, reflete-se em melhores desempenhos econômico-financeiros, em relação aos concorrentes do mercado que não possuem essas práticas. Estas organizações também acabam apresentando uma boa imagem no mercado, fazendo com que seus produtos e/ou serviços sejam mais bem aceitos, o que também influi

em sua lucratividade. Além disso, existem hoje algumas ferramentas fiscais de incentivo financeiro que podem lhes ajudar a lucrarem ainda mais com essas práticas.

2.1 ISE - ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL

É uma tendência mundial o esforço de se investir e valorizar organizações sustentáveis do ponto de vista econômico, social e ambiental. No Brasil, essa preocupação vem sendo demonstrada pela criação do ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial), pela BM&FBovespa em conjunto com a FGV (Fundação Getúlio Vargas) e outras instituições tais como: a ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar), ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais, IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e outros (RUFINO *et al.*, 2014).

O ISE procura refletir sobre o retorno financeiro das ações de organizações que tenham reconhecido comprometimento com a sustentabilidade socioeconômica e que promovam boas práticas no meio empresarial. Para conseguir desenvolver um índice apurado, o Conselho Deliberativo do ISE firmou uma parceria com o Centro de Estudo em Sustentabilidade da FGV (Fundação Getúlio Vargas), que elaborou um questionário a ser respondido pelas organizações (RUFINO *et al.*, 2014).

Esse questionário, criado pela FGV para investigar o grau de sustentabilidade das empresas, segue o conceito do TBL e avalia elementos ambientais, sociais e econômicos. Contudo, além dos três indicadores do tripé da sustentabilidade, a FGV adicionou mais três novos critérios para desenvolver seu índice: critérios gerais: abrangendo a posição da organização em relação aos acordos globais e a evidenciação de balanço social; critério de avaliação dos produtos: questionando se os produtos da organização causam riscos e danos aos consumidores; e critério de governança: analisando a governança corporativa (RUFINO *et al.*, 2014).

Segundo o PORTAL TERA (2014) os principais benefícios que um elevado índice ISE pode oferecer para as empresas são: ganho de reputação; vantagem competitiva como first mover, estimulando a inovação; possibilidade de exercer influência no ambiente regulatório; acesso ao conhecimento sobre práticas, códigos e sistemas mais eficazes de gestão das questões ambientais; criação de valor compartilhado, ou seja, a geração de lucros que envolvem um propósito que

representa uma forma avançada de liderança, onde se cria um ciclo positivo de prosperidade tanto para a companhia quanto para a comunidade.

Esses índices são importantes para favorecer as empresas que possuem boas práticas socioambientais, e para estabelecer estatísticas de sustentabilidade, ajudando a nortear políticas e legislações da área, bem como ajudando na criação de políticas de incentivos fiscais na área ambiental.

3 POLÍTICAS AMBIENTAIS E FISCAIS

Segundo Campos (2016), a importância das políticas ambientais em nível governamental é explicitada já na Constituição brasileira, onde figuram dispositivos que visam regulamentar e estabelecer diretrizes para as políticas ambientais no país. No art. 23, incisos VI e VII, por exemplo, fica estabelecida a responsabilidade do Poder Público em proteger o meio ambiente, buscando combater a poluição em todas as suas formas, bem como preservar as florestas, a fauna e a flora brasileira.

Outros artigos da Constituição brasileira ainda citam de modo indireto a questão ambiental, como o art. 170 que prevê “a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação” (BRASIL, 1988, Online). Além disso, o art. 225 imputa a todos, inclusive à população, o dever de manter o equilíbrio do meio ambiente, o qual é entendido, constitucionalmente, como bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida (BRASIL, 1988).

Diante desses e de outros artigos da Constituição, Campos (2016) diz que houve um grande avanço em termos ambientais quando se compara os textos constitucionais de 1967 e de 1988. Isso porque a Constituição de 1967 mencionava o termo “ecologia” apenas uma vez, em seu art. 172, enquanto a Constituição Federal de 1988 procura ampliar a gama de dispositivos estatais de regulação do meio ambiente.

Além do estabelecido na Constituição Federal, posteriormente foram criadas inúmeras leis, portarias e dispositivos legais que ajudam a garantir a preservação do meio ambiente, estimulando as empresas que praticam a sustentabilidade em todos os seus níveis, econômicos, sociais e ambientais. Como, por exemplo, a partir do uso dos incentivos fiscais.

3.1 INCENTIVOS FISCAIS

Explicando o conceito de incentivos fiscais, Bernardo *et al.* (2010) dizem que foi a partir dos anos 60 do século XX que essas práticas começaram a ser aplicadas no Brasil. Contudo, apenas a partir da década de 1980 é que se verificou a ampliação e consolidação dessas políticas que procuram estimular a participação das empresas nas demandas sociais, econômicas e ambientais.

Os incentivos fiscais são o meio pelo qual o Estado pode exercer sua função de incentivar a ordem econômica, social e ambiental através da concessão de benefícios tributários aos contribuintes que se comprometerem em concretizar determinadas ações. Desse modo, os incentivos fiscais oferecem um benefício financeiro em troca de uma contrapartida do contribuinte beneficiado (BERNARDO *et al.*, 2010).

Através dos incentivos fiscais “o Estado contemporâneo abdica de parte da sua renda em benefício do setor privado, objetivando estimular e orientar os investimentos e alocação de recursos necessários ao desenvolvimento” (MELO, 2007, p.231). Através dessa ferramenta o Estado pode potencializar os investimentos em determinada área, derrubando barreiras que impedem o avanço de questões sociais e ambientais que não são financeiramente atrativas para as iniciativas privadas.

Sabe-se que o Estado, através da edição de normas jurídicas, detém o atributo da coerção. Pode, então, dirigir os comportamentos da sociedade. Mas além do poder de impor comportamentos, através do que se chama de normas de direção, pode o Estado se utilizar da ferramenta da indução, muitas vezes mais adequada para a própria prevenção contra o cometimento de ilícitos, por nem sempre se apresentar, a direção, eficaz na busca dos seus objetivos, sendo de grande relevância as suas políticas indutoras (ELALI, 2018, p.1).

Por isso os incentivos fiscais são um dos mais hábeis instrumentos para se induzir a economia através de benefícios oferecidos em troca de determinados comportamentos apresentados pelas empresas. Assim, um incentivo fiscal é a supressão e/ou a redução do ônus com o recolhimento de tributos. Esses incentivos fiscais possuem os seguintes elementos, descritos por Elali (2018):

I) as subvenções, que constituem um benefício de natureza financeira; II) os créditos presumidos, que têm natureza complexa, ora apresentando-se como subsídio, ora como subvenção, ora como mera redução da base de cálculo dos tributos; III) os subsídios, que podem ser estímulos de natureza fiscal ou comercial, para promover

determinadas atividades econômicas por períodos transitórios; IV) as isenções tributárias, que evitam o nascimento, por lei, da própria obrigação tributária; e V) o diferimento, que representa uma isenção condicionada (ELALI, 2018, p.10).

Segundo Pires (2007), os incentivos fiscais são atualmente as ferramentas mais utilizadas pelos países em desenvolvimento para alcançarem suas metas socioambientais. No Brasil, os incentivos fiscais são atribuídos para empresas que praticam algumas ações de responsabilidade social e ambiental, a partir de atividades de caráter educacional, cultural, desportivas ou de combate à fome e à miséria.

Esses incentivos são importantes porque, segundo Campos (2016), no Brasil, assim como em outros países, muitas empresas ainda não compreendem a importância de que estratégias sustentáveis de longo prazo sejam empreendidas. Por isso os benefícios fiscais vêm para incentivar essas empresas e mostrar um retorno financeiro rápido e palpável fruto da aplicação dessas ações socioambientais.

Para aqueles que já enxergam essa possibilidade de obter lucros e vantagens competitivas com a aplicação de práticas sustentáveis, existem inúmeras fontes de recursos estatais disponíveis no Brasil, tanto para realização de projetos nas áreas ambientais, como também nas áreas culturais, esportivas, de educação, turismo e responsabilidade social. Esses incentivos fiscais são tanto da esfera federal, como também estadual e municipal. Esses incentivos fiscais dão-se a partir da redução na alíquota, na compensação e mesmo na isenção de diversos impostos (CAMPOS, 2016).

3.1.1 Intervencionismo estatal

Muitas pessoas criticam os incentivos fiscais por conta de seu caráter intervencionista, onde o Estado controla e manipula questões do mercado e da economia. De acordo com Assunção (2011) esse intervencionismo estatal é um fenômeno que cria uma relação estreita entre os sistemas econômicos e políticos, submetendo a economia e os mercados à políticas que visam o bem-estar social. Essa intervenção pode ser direta ou indireta, sendo que os incentivos fiscais são do tipo indireto.

Pelo método indireto de intervenção estatal na economia, o Estado cria políticas que privilegiam determinadas atividades em detrimento de outras, orientando os agentes econômicos a adotarem ações de acordo com os interesses do Estado e da

população em geral, e não apenas aos interesses econômicos da própria organização. Para isso, é preciso que o Estado ofereça vantagens econômicas e competitivas para essas empresas (ASSUNÇÃO, 2011).

[...] o incentivo ao comportamento sugerido tende a ser bastante atrativo, na medida em que gera posições de vantagem no mercado para os agentes econômicos alcançados pelo comando normativo, o qual pode prever diferentes espécies e níveis de estímulos. É no campo da intervenção por indução que o Estado pode se valer da política fiscal para alcançar finalidades específicas, com a concessão de incentivos fiscais setoriais ou regionais, utilizando a maior ou menor incidência de carga tributária como mecanismo redutor de custos e estimulador de atividades econômicas (ASSUNÇÃO, 2011, p.11).

Esse modelo de intervenção estatal na economia está amparado pela Constituição de 1988 que prevê, em seu art. 170, a ação do Estado sobre o domínio econômico para que a ordem econômica leve a valorização do trabalho humano e assegure uma existência digna a todos, conforme prevista pela justiça social. Nesse sentido, a Constituição brasileira afirma a necessidade de se criarem diretrizes, programas e leis específicas em um plano de ação normativo para garantir a redução das desigualdades regionais e sociais (BRASIL, 1988, Art.170, inciso VII).

Contudo, ainda que esse intervencionismo manifesto pelo uso de diversas ferramentas de controle estatal, como os incentivos fiscais, possa ser questionado por alguns, ele é uma prática constitucional e necessária para que os direitos constitucionais e o papel do Estado na manutenção da economia, da sociedade e do meio ambiente sejam garantidos.

3.2 INCENTIVOS FISCAIS AMBIENTAIS DE NÍVEL FEDERAL

A Constituição determina, em seu art.145, inciso I, a competência de cada ente da federação em relação aos diversos impostos existentes. Cabe à União controlar os seguintes impostos:

a) II – imposto sobre importação de produtos estrangeiros; b) IE – exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados; c) IR – imposto de Renda e proventos de qualquer natureza; d) IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados; e) IOF – operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários; ITR – propriedade territorial rural; e por fim, IGF – grandes fortunas, por lei complementar (CAMPOS, 2016, p.23).

Em relação à intervenção do Estado sobre os dois primeiros impostos federais citados acima, Imposto sobre Importação (II) e Imposto sobre Exportação (IE), segundo Campos (2016), eles são utilizados para regular o comércio internacional, e eventualmente servem também como instrumentos extrafiscais, com variação de alíquota, para cima ou para baixo, de acordo com processos de produção que atendam ou não às normas ambientalmente sustentáveis definidas. Assim, além de controlar a balança comercial entre os países, esses impostos são utilizados para incentivar a produção sustentável no país.

Outros dois desses impostos federais que oferecem subsídios fiscais são o IR e o ITR. O Imposto de Renda (IR), a partir da Lei nº 5.106/66, também estabelece a possibilidade de concessão de incentivos fiscais a partir de atitudes ambientais. Essa lei estabelece descontos no IR às pessoas que realizarem florestamento ou reflorestamento no país. Já o Imposto Territorial Rural (ITR), com estabelecido pela Lei nº 9.393/1996, permite que o consumidor não o pague sobre áreas ambientalmente preservadas (CAMPOS, 2016).

O Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) também passou a oferecer incentivo fiscal a partir do Decreto n.º 755/1993 que estabeleceu alíquotas diferenciadas em relação ao IPI de veículos movidos a gasolina e a álcool. Inicialmente o objetivo não era controlar a poluição, mas estimular a produção de álcool visando à redução da importação de petróleo. Contudo, após constatar-se a diminuição nos níveis de poluição atmosférica nos grandes centros urbanos, esse incentivo fiscal passou a figurar como um subsídio ecológico (BRANDÃO, 2013).

Um pouco mais recente, em 2008 a Lei n.º 11.828/2008, dispôs sobre medidas tributárias aplicáveis às doações em espécie recebidas por instituições financeiras públicas controladas pela União e destinadas a ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de promoção da conservação e do uso sustentável das florestas brasileiras. Para isso, a lei suspende a incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS no caso de doações recebidas pelas instituições financeiras públicas, quando aplicadas nas ações de preservação ambiental descritas na lei.

Além desses incentivos federais, e outros de nível estadual e municipal, já existentes, há outros propostos e que tramitam nas mais diferentes instâncias jurídicas e legislativas, como é o caso do Projeto de Lei do Senado (PLS 252/2014), aprovado em 2018, e que atualmente tramita na Câmara dos Deputados. Esse projeto

estabelece incentivos fiscais para imóveis construídos com medidas para a redução do consumo de água e para maior eficiência energética. Determinando que a utilização de práticas sustentáveis de construção seja incluída como diretriz da política urbana prevista no Estatuto das Cidades (Lei 10.257/2001) (PORTAL SENADO NOTÍCIAS, 2018).

Outro dos incentivos fiscais ambientais que tramitam no congresso é o Projeto de Lei (PL 4611/2012), aprovado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados em 2014 e que propõe reduzir alíquotas de dois tributos (PIS/Pasep e Cofins) para as empresas que diminuam a emissão de gases de efeito estufa em seus processos de produção. Segundo o texto aprovado na Comissão, o desconto começará em 20%, podendo chegar até a isenção total de PIS/Pasep e Cofins, dependendo do quanto a empresa diminua a emissão de gases de efeito estufa. O tempo do benefício poderá ser de 2 a 10 anos, também de acordo com o nível de redução das emissões (PORTAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2014).

Esses incentivos fiscais voltados para a área ambiental são exemplos de como o Estado, procurando cumprir com o seu papel constitucional de protetor do meio ambiente, e promovedor de igualdade social, pode usufruir de uma série de medidas legais, fiscais e políticas, para garantir que os ideais da sustentabilidade, propostos já há algumas décadas, avancem no país, colocando-o na dianteira de uma tendência mundial que é a da preservação do meio ambiente para as futuras gerações.

CONCLUSÃO

Já há algumas décadas que as sociedades contemporâneas vêm compreendendo que os antigos modelos econômicos, produtivos, consumidores e de desenvolvimento, baseados na exploração voraz e irrefletida do meio ambiente, não funcionam mais, e que, a médio e longo prazo, não serão mais comportados pela natureza com seus recursos finitos.

Se desde o início da civilização a humanidade sempre enxergou os recursos naturais como sendo uma fonte infinita, a partir dos anos 1960 esse paradigma começou a ruir, e a ciência começou a demonstrar o grau de interferência do homem no processo de degradação do meio ambiente. Um processo difícil de ser contido e

que pode levar a contextos caóticos, do ponto de vista social e ambiental, nas próximas décadas.

Contudo, o sistema econômico e os mercados capitalistas resistem em abrir mão dos antigos paradigmas baseados na exploração irrestrita, porque ainda acreditam que o cuidado com o meio ambiente é um ônus que impede o crescimento e diminui os lucros. O que não se verifica na prática. Conceitos como o da Ecoeconomia surgem para tentar rever essas visões distorcidas e desenvolver novos modelos econômicos que continuem visando o crescimento, mas a partir de um crescimento pautado na sustentabilidade dos três pilares: econômico, social e ambiental.

Com essa visão, o que se espera não é refrear o desenvolvimento da sociedade contemporânea altamente industrializada e consumista, mas justamente criar alternativas para possibilitar um crescimento futuro mesmo diante da constatada finitude dos recursos naturais.

Para quebrar essas barreiras do mercado e mostrar a importância do desenvolvimento sustentável e da preservação do meio ambiente no processo produtivo, é essencial que o Estado interfira, cumprindo o seu papel de protetor da sociedade e da natureza que a sustenta. Para isso existem inúmeras ferramentas, como tributações, isenções e incentivos fiscais que mostram no curto prazo a possibilidade de que práticas sustentáveis tragam um retorno financeiro às empresas que a pratiquem.

Os incentivos fiscais são de diversos tipos, e atendem as mais variadas necessidades econômicas e políticas, mas no caso dos incentivos fiscais da área ambiental, que recaem sobre diversos impostos, tanto a nível federal, como estadual e municipal, eles se configuram como uma forma de fazer da sustentabilidade uma ferramenta de lucratividade e de diferencial competitivo, instigando as empresas a buscarem-no de boa vontade. Sendo cada vez mais usados por diversos países, tanto desenvolvidos quanto em desenvolvimento.

Mas não é somente através dos incentivos fiscais que as empresas sustentáveis lucram. Em uma sociedade que compreende cada vez mais o seu impacto negativo no meio ambiente, e os riscos que isso gera, as pessoas tendem a valorizar mais aquelas organizações que se mostrem engajadas, sustentáveis e socialmente responsáveis. Aumentando ainda mais sua competitividade e diferencial

no mercado pela identificação com o público e com a visão sustentável que a sociedade contemporânea vem adquirindo.

REFERÊNCIAS

- ASSUNÇÃO, Matheus Carneiro. Incentivos fiscais em tempos de crise: impactos econômicos e reflexos financeiros. **Revista de PGFM**, 2011. Disponível em: < <http://www.sinprofaz.org.br/artigos/incentivos-fiscais-em-tempos-de-crise-impactos-economicos-e-reflexos-financeiros/> >. Acesso em 12/12/2023.
- ARAÚJO, Geraldino Carneiro de; ET AL. Sustentabilidade empresarial: conceito e indicadores. **III CONVIBRA**, 24 a 26 de novembro de 2006. Disponível em: < http://www.convibra.com.br/2006/artigos/61_pdf.pdf >. Acesso em 21/12/2023.
- ANDRADE, G. A. R. de. **Ecoeconomia - Criação de um Modelo de Economia Ambientalmente Sustentável**. III SEGeT – Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia. 2003. Disponível em: < https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos06/251_artigo%20economieconomia.pdf >. Acesso em 15/01/2024.
- BERNARDO *et al.* Políticas de Incentivos Fiscais Federais: um “Jeitinho Brasileiro” de Estimular as Práticas de Responsabilidade Social? **XXXIV Encontro da ANPAD, Rio de Janeiro, de 25-29 de Setembro de 2010**. Disponível em: < <http://www.anpad.org.br/admin/pdf/apb2861.pdf> >. Acesso em 16/01/2024.
- BRANDÃO, Renata Figueirêdo. **Incentivo fiscal ambiental: parâmetros e limites para sua instituição à luz da constituição federal de 1988**. Tese de doutorado em Direito apresentada ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 2013. Disponível em: < <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-12022014-150245/pt-br.php> >. Acesso em 27/01/2024.
- BRASIL. Constituição Federal (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm >. Acesso em: 26/06/2019.
- BROWN, L. R. **Eco-Economia: Construindo uma Economia para a Terra**. Editora UMA. Salvador: 2003.
- CAMPOS, Luana Rissini. **Sustentabilidade: a (in)definição do conceito legal e os incentivos fiscais-ambientais**. Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção do grau de Bacharel em Direito pelo Centro Universitário Univates. 2016. Disponível em: < <https://www.univates.br/bdu/bitstream/10737/1644/1/2016LuanaRissiniCampos.2017> >. Acesso em 15/12/2023.
- CAPARELLI, Carlos Eduardo. Sustentabilidade e retorno ao acionista: um estudo sobre o índice de sustentabilidade empresarial. **XIII SemeAd**, Seminário em Administração. 2010. Disponível em: <

<http://sistema.semead.com.br/13semead/resultado/trabalhosPDF/143.pdf> >. Acesso em 12/02/2024.

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. **Nosso Futuro Comum**. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991.

DIAS, E. A.. **Índice de Sustentabilidade Empresarial e retorno ao acionista: Um estudo de evento**. Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Administração de Empresa da Universidade Presbiteriana Mackenzie para a obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas. Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UPM_e4c662dd7c1cb8522e4c66171d52a69e>. Acesso em 18/01/2024.

ELALI, André. **Incentivos fiscais, neutralidade da tributação e desenvolvimento econômico: a questão da redução das desigualdades regionais e sociais**. 2018. Disponível em: <<http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/070807.pdf>>. Acesso em 28/12/2023.

FERREIRA, Luiz Alberto. **Formação técnica para o ecodesenvolvimento: uma avaliação do ensino técnico agrícola em Santa Catarina no período 1992-2002**. Tese de Doutorado em Ciências Humanas, Sociedade e Meio Ambiente, apresentada à Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis/ SC, 2003. Disponível em: <<https://periodicos.ufsc.br/index.php/cadernosdepesquisa/thesis/view/284>>. Acesso em 28/12/2023.

GODOY, Márcio; RUFFO, Karina; SEADI Kátia. **O que toda empresa precisa saber para utilizar incentivos fiscais: 103 dicas**. São Paulo: DCL: Difusão Cultural do Livro, 2009.

KANNEBLEY JR, Sergio; PORTO, Geciane. **Incentivos Fiscais à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação no Brasil: Uma avaliação das políticas recentes**. 2012. Disponível em: <<https://www.innovationpolicyplatform.org/system/files/Incentivos%20Fiscais.pdf>>. Acesso em 18/01/2024.

LYRA, M. G.; GOMES, R. C.; JACOVINE, L. A. G. O Papel dos Stakeholders na Sustentabilidade da Empresa: Contribuições para Construção de um Modelo de Análise. **Revista RAC**, Curitiba, v.13, Edição Especial, art.3, p.39-52, Junho 2009. Disponível: <<http://www.scielo.br/pdf/rac/v13nspe/a04v13nspe>>. Acesso em 20/01/2024.

MELO, J. E. S. Incentivos Fiscais de ICMS: aspectos críticos. 2007. In: Martins, I. G. S., Elali, A. & Peixoto, M. M. (Coord.). **Incentivos Fiscais: questões pontuais nas esferas federal, estadual e municipal**. São Paulo: MP.

NASCIMENTO, Vanessa Marcela; NASCIMENTO, Marcelo; BELLEN, Hans Michael Van. Instrumentos de políticas públicas e seus impactos para a sustentabilidade. **Gestão & Regionalidade**, v.29, n.86, mai/ago de 2013. Disponível em: <http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_gestao/article/view/1151/1418>. Acesso em 20/01/2024.

PEREIRA, Luiz Fernando. **Tributação Ambiental e Incentivos Fiscais**. 2017. Disponível em: <<https://drluizfernandopereira.jusbrasil.com.br/artigos/341333697/tributacao-ambiental-e-incentivos-fiscais>>. Acesso em 20/01/2024.

PIRES, A. R. Ligeiras reflexões sobre a questão dos incentivos fiscais no Brasil. 2007. In: In: Martins, I. G. S., Elali, A. & Peixoto, M. M. (Coord.). **Incentivos Fiscais: questões pontuais nas esferas federal, estadual e municipal**. São Paulo: MP.

PORTAL TERA. **Você conhece o ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial?**. [Online] 2014. Disponível em: <<https://www.teraambiental.com.br/blog-da-tera-ambiental/voce-conhece-o-ise-indice-de-sustentabilidade-empresarial-ise>>. Acesso em 13/01/2024.

PORTAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. **Comissão aprova incentivo fiscal para produtos sustentáveis**. 2014. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/MEIO-AMBIENTE/466799-COMISSAO-APROVA-INCENTIVO-FISCAL-PARA-PRODUTOS-SUSTENTAVEIS.html>>. Acesso em 16/01/2024.

PORTAL SENADO NOTÍCIAS. **Senado aprova incentivo a construções ambientalmente sustentáveis** [Online] 2018. Disponível em: <<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/03/20/senado-aprova-incentivo-a-construcoes-ambientalmente-sustentaveis>>. Acesso em 17/01/2024.

RUFINO, Maria Audenôra; et al. Sustentabilidade e performance dos indicadores de Rentabilidade e lucratividade: um estudo comparativo entre os bancos integrantes e não integrantes do ISE da BM&FBOVESPA. **Revista Ambiente Contábil**, UFRN, v.6. n.1, p.1, jan./jun. 2014. Disponível em: <<https://periodicos.ufrn.br/ambiente/article/view/4283>>. Acesso em 06/01/2024.